

SURXONDARYO VILOYATINING QUMOQ TUPROQLARIDA KUNJUTNING “TOSHKENT-122” NAVIDAN YUQORI HOSIL OLISHDA MINERAL O‘G‘ITLAR MEYORINING TASIRI

**Boynazarov Odil Sharofovich, Shamuratov Abzayir Abdukadirovich,
Mirzaqulov Niyoz Xurramovich**

Termiz davlat muhandislik va agrotexnologiyalar universiteti

Аннотация. Ушбу мақолада қум тупроқлар шароитида такрорий экин сифатида экилган “Тошкент-122” кунжут навининг ўсиб ривожланишига ва ҳосилдорлигига минерал ўғитлар меъерининг таъсири баён этилган.

Калит сўзлар. Қум тупроқлар, кунжут ўсимлиги, минерал ўғит меъери, ҳосилдорлик.

Dunyo qishloq xo‘jaligida aholini oziq-ovqat mahsulotlari bilan to‘liq ta‘minlashda, moyli ekinlar etishtiruvchi davlatlarda kunjutni o‘sishi, rivojlanishi va hosildorligini oshirishda hududlarning tuproq – iqlim sharoitidan kelib chiqib, kunjutdan tannarxi past, yuqori urug‘ hosili olishda maqbul ekish muddatlari va o‘g‘itlash me‘yorlarini intensiv texnologiyalarini ishlab chiqishga alohida e‘tibor qaratilib, ko‘plab ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda. Bu borada, kunjut ekinini parvarishlashda urug‘ hosildorligi va yuqori moy beruvchi navlarni tanlash, navlarning hosilini oshirishda maqbul o‘g‘itlash me‘yorlarini belgilash orqali kunjutning o‘sishi, rivojlanishini jadallashtirish, aholini o‘simlik moyiga bo‘lgan talabini qondirishga qaratilgan ilmiy tadqiqotlarni olib borish dolzarb hisoblanadi.

O‘zbekiston aholisining o‘simlik moyiga bo‘lgan yillik ehtiyoji 483 ming tonnani tashkil etadi. Mazkur miqdorning 251 ming tonnasini mahalliy xom ashyo, 45 ming tonnasini import xom ashyosi hisobiga ishlab chiqarilgan o‘simlik moyi hisobiga qoplanadi, shuningdek, yiliga o‘rtacha 187 ming tonna import qilingan tayyor o‘simlik moyi aholi istemoli uchun yo‘naltiriladi. Respublikamizda iste‘mol qilinayotgan o‘simlik moyining 230 ming tonnasini kungaboqar moyi, 203 ming tonnasini paxta moyi, 48 ming tonnasini zig‘ir, kunjut, palma, maxsar, zaytun va boshqa moylar tashkil etadi.

Yuqoridagilarni inobatga olib g‘alladan bo‘shagan dalaga takroriy ekin sifatida Surxondaryo viloyatining sug‘oriladigan qum tuproqlarida 2022-2024 yillarda dala tajribalari kunjutning “Toshkent-122” navining o‘sishi, rivojlanishi va hosildorligiga mineral o‘g‘itlarning ta‘sirini o‘rganish maqsadida 4 ta variantdan iborat dala

tajribalari o'tkazilib 1-variant O'g'itsiz (nazorat) 2-variant N₁₀₀:P₇₀:K₅₀ 3 variant N₁₃₀:P₉₀:K₆₅ va 4-variant N₁₆₀:P₁₁₀:K₈₀ kg/ga sof me'yorda qo'llab ta'siri o'rganildi, variantlar bir yarusda, uch takrorlikda, joylashtirildi.

Tadqiqotning dastlabki, 2022 yilida olingan ma'lumotlarga ko'ra, tuproqning xaydov (0-30 sm) qatlamida gumus miqdori 0,825 % ni, xaydov osti qatlamida esa (30-50 sm) 0,695 % ni, umumiy azot miqdori esa qatlamlar bo'yicha tegishli ravishda 0,075 %; 0,062 % ni, fosfor miqdori 0,165 %; 0,125 % ni, kaliy miqdori esa 1,435 %; 1,125 % ni tashkil etdi.

Amal davri oxirida olingan ma'lumotlarga ko'ra, tajribaning barcha variantlarida gumus va umumiy azot miqdorlarini kamayganligi kuzatildi. Gumus va umumiy azot miqdorlarining eng ko'p miqdorda kamayishi tajribaning o'g'it qo'llanilmagan 1-variantda kuzatilib, gumus miqdori dastlabkisiga nisbatan tegishli ravishda 0,07; 0,045% ga kamaygan bo'lsa, umumiy azotmiqdori esa 0,015; 0,017% ga kamayganligi aniqlandi. Kunjutga gektariga N₁₀₀:P₇₀:K₅₀ kg qo'llanilgan 2-variantda gumus dastlabkiga nisbatan 0,047% ga, umumiy azot 0,010% ga kamaygan. Mineral o'g'itlarning N₁₃₀:P₉₀:K₆₅ kg qo'llanilgan 3-variantida ushbu ko'rsatkichlar ravishda 0,030%; 0,017% ga, kamaydi.

Olingan ma'lumotlarga ko'ra, qumoq tuproqlarda o'tkazilgan tajribaning barcha variantlarida amal davrining oxiriga kelib, tuproqda gumus va umumiy azot miqdorlarini kamayganligi kuzatildi.

Mineral o'g'it me'yorlarini kunjut poyasining o'sish dinamikasi va barglar soniga ta'siri, kun, 2022 yil

Var №	Mineral o'g'it me'yorlari, kg/ga,	1.07		1.08		1.09		Hosilni yig'ishdan oldin	
		Bo'yi, (sm)	Bargsoni (donada)	Bo'yi, (sm)	Bargsoni (donada)	Bo'yi, (sm)	Bargsoni donada)	Bo'yi, (sm)	Bargsoni (donada)

1	O'g'itsiz (nazorat)	10,1	6,6	25,4	20,2	30,6	35,7	40,2	39,1
2	NPK 100:70:50	10,2	7,0	41,3	29,2	65,9	78,6	92,6	85,2
3	NPK 130:90:65	10,6	7,8	49,2	38,5	78,3	89,4	105,2	97,7
4	NPK 160:110:80	10,8	8,1	56,4	45,4	85,9	95,4	115,1	105,6

Tajribaning 2023-2024 yillarda olingan ma'lumotlarga ko'ra, 10-iyunda ekilgan Toshkent -122 kunjti navi 4-5-kunida unib chiqishni boshlab, 16-kunida to'liq unib chiqqanligi kuzatildi. Amal davrining 21- kunida kunjutda 2-3 dona chinbarg paydo bo'lgan bo'lsa, 35-37-kunlarida shonalash boshlanganligi kuzatildi. Ta'kidlash kerakki, o'simlikni unib chiqish va 2-3 dona chinbarg chiqarish davrida mineral o'g'it me'yorlarining ta'siri sezilmagan bo'lsada, ammo shonalash davridan boshlab o'g'itlarning ta'siri bevosita kuzatila boshlandi. Ushbu muddatda ekilgan kunjutda o'g'itlar me'yorini oshirilishi uning amal davrini 1-2 kunga uzaytirishi aniqlandi. Mazkur qonuniyat o'simlikni amal davri oxiriga qadar saqlanib qoldi. O'simlikda gullash davri o'g'it qo'llanilmagan nazorat variantida 50- kunda boshlangan bo'lsa, mineral o'g'itlarni yuqori $N_{100}:P_{70}:K_{50}$ kg/ga va $N_{130}:P_{90}:K_{65}$ kg me'yorlarda qo'llanilgan 2 va 3-variantlarda 55 kunni, $N_{160}:P_{110}:K_{80}$ kg/ga qo'llanilgan 4-variantda ushbu ko'rsatkich 59 kunni tashkil etdi. O'simlikni qo'zoqlash-pishish davri ekishdan so'ng 108- 113-kunlari kuzatildi. Bunda tajribaning nazorat variantida butun amal davri 107 kunni tashkil etdi.

Demak, xulosa qilish mumkinki, kunjutni, parvarishida mineral o'g'itlarni qo'llash, ya'ni o'g'itlarni yuqori $N_{100}:P_{70}:K_{50}$ kg/ga va $N_{130}:P_{90}:K_{65}$ kg me'yorlarda qo'llanilganda nazorat variantiga nisbatan 8 kunga, $N_{160}:P_{110}:K_{80}$ kg/ga qo'llanilganda esa 12 kunga amal davrini uzaytiradi.

O'simlikda shonalash davri 33-39 kunni, gullash davri 50-59 kunni, qo'zoqlash-pishish davri 107-119 kunni tashkil etdi. Shunday bo'lsada ushbu yilda kunjut tajribaning birinchi yiliga nisbatan 1-2 kunga, kech pishib etilganligi kuzatildi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Diyarov G.Q. Kunjutni maqbul ekish muddatlari va o'g'itlash me'yorlari // Xorazm Ma'munakademiyasi Axborotnomasi, № 12/1-son, 2022. B.201-206.

2. Qurbonova O.H. Qashqadaryo viloyati sharoitida kunjutdan mo‘l hosil yetishtirish agrotexnologiyasini yaratish. Dissertatsiya avtoreferati. Toshkent, 2023 B.44
3. Diyarov G‘.Q. Ekish muddatlari hamda mineral o‘g‘it me‘yorlarining kunjut (sesamum l.) ning o‘sishi, rivojlanishi va urug‘ hosildorligiga ta’siri. Dissertatsiya avtoreferati. Andijon, 2024 B.44
4. Dala tajribalarini o‘tkazish uslublari -Toshkent, 2007, B.180